

729

92

Núm. 31.

EL CANTOR DE LAS HERMOSAS.

TROVAS DE AMOR DEDICADAS AL BELLO SEXO POR UNOS
AFICIONADOS.

98 LAMENTOS

DE ARTURO Y CONSTANZA.

I.

Ya pasaron los dias felices
Que en el prado las horas pasaba,
Y las flores del tallo arrancaba
Respirando su célico olor.

Y al llegar á mi casa gozosa
Ofrecia á mi madre aquel ramo,
Y sellando mi labio en su mano,
¡Ay! le daba una prenda de amor!...

II.

La ilusion de mis padres formaba
En mi infancia inocente... ¡Dios miol...
Libre el alma de todo extravio
Mil delicias gozaba do quier...
Mas huyó de mi pecho la calma...
De la vida probé los abrojos
Cuando vide postrado de hinojos
A un gallardo mancebo á mis piés.

III.

Sujetada al imperio supremo
De aquel fino lenguaje de amores,
Un abismo embargó mis acciones
Y llorando á sus plantas cai.

Supliqué respetára mi estado,
Por escudo invoque mi inocencia,
Pero sordo á mi justa exigencia
¡Ay! opresa en sus brazos me ví.

IV.

¿Por qué, Arturo, robaste á mi alma
La paz grata que entonces gozaba,
Si tu pecho cruel reservaba
Tan infame traicion para mí?

Con los ojos bañados en llanto
Me pediste un amor sin mancha,
Y á tus ruegos, incauta y sencilla,
Mi pureza y mi amor te rendí.

V.

Dueño al fin de mi honor y mi vida
Tu partida, ¡ay de mí! me anunciaste
Y mi llanto copioso enjugaste
Al jurarme muy pronto volver.

Y yo, loca, fié en tu promesa
Que tan solo traicion abrigaba,
Y con falsa protesta halagaba
El amor de una débil mujer.

VI.

Desde entonces, diez cartas te pintan
Mis angustias con vivos colores,
Y tú, sordo á mis tristes clamores,
Te complaces en verme sufrir.

¡Oh infeliz! yo creí que me amabas
Y en amarte fundaba mi suerte,
Y tú en cambio decretas mi muerte...
Bien, Arturo, verásme morir.

VII.

¡Oh Dios mio!..., ¡Raudal de bondades,
Consoladme en mi amarga congoja!...
Ya que el mundo á la muerte me arroja
Dadme vos otra vida mejor.

¡Adios padres, rogad por mi alma!
Adios; mundo, que amargas mi suerte
Te abandono, y anhelo la muerte,
Pues no hay vida si falta el honor.

VIII.

Y tú, Arturo, ¿porque me abandonas?
Mi recuerdo ¿no oprime tu pecho?
¡Ni una sombra del mal que me has hecho
Por tu mente divaga, cruel!...

De mis quejas se duelen la piedras,
Mas no de tu amargo quebranto:
Aunque arrasan mis ojos el llanto
¡Ay! no sale del alma la hiel!

IX.

Tú me matas... Mas yo te perdono;
Mas que nunca, oh Arturo, te adoro:
Una lágrima solo te imploro
Ya que en cambio un millon vierto yo.

Si las aguas no enervan mi cuerpo,
Si á tocarle la pena te escita,
Toca el pecho y verás que palpita
Al contacto de quien lo mató.

X.

Fui paloma infeliz, que prendida
Del milagro me vide en la garra...
Frágil flor que me ví deshogada
Por la mano de un vil seductor.

Y ahora, ingrato, á mi llanto se esconde,
Su rigor mi dolor no concibe,
¡Ay! Arturo... al menos recibe
Un adios... y suspiro de amor!...

LAMENTOS DE ARTURO Y CONSTANZA.

¿Donde estás... donde estás, alma mía?
Ven abraza al mortal que te adora:
¡Oh! Constanza, ¿no ves como llora
Aquel sér que creíste infiel?...

Pobre flor en qué hora naciste,
Siendo el mar quien robara tu aroma,
¡Ay! mi pecho infeliz se desploma
Y no puedo absorber tanta hiel!...

II.

Maldicion á ese fiero elemento
Que la flor se tragó de mi alma
Y ha robado mi plácida calma
¡Ah! legando mi pecho el dolor.

Amor mio... Constanza querida,
Instrumento yo fui de tu muerte,
Pero culpa á la pérvida suerte
Que en nosotros cebó su rigor.

III.

Yo tambien en la ausencia lloraba
Y anhelava arrojarme en tus brazos.
Y á tí unirme con férreos lazos
Para ser á tu lado feliz:

Y por un temporal detenido
Cuatro meses estuve en los mares,
Sin poder aliviar los pesares
Que bruman tu pecho infeliz.

IV.

Aquel dia que nos despedimos
Ya te dije sumido en el llanto,
Por la ausencia no tengas quebranto;
Mientras viva es tuyo mi amor.

Que tu imágen mi pecho acompaña,
Mi esperanza se queda contigo,
Y al venir á abrazarte, recibo
Una nueva de muerte y horror...

V.

¡Tu que fuiste mi norte, mi guía...
El imán de mis tiernos amores:
Tú que el mundo sembrabas de flores
Fuiste presa infelice del mar!

¡Qué haré yo, desgraciado, en la tierra
Si me falta mi amor, mi Constanza!
¡Ay! la muerte es mi sola esperanza;
¡Venga pronto mi vida á acabar!

VI.

Al sepulcro, en donde reposan
Las cenizas de linda hermosura,
Un amante la triste figura
De la bella que amó puede ver.

Pero á mi ni esa dicha me queda;
Tú por tumba la mar escogiste,
Y al hacerlo, infeliz, no advertiste
En lo horrible de aquel padecer.

VII.

¡Si un instante de vida tuvieras,
Si mirar á tu amante podías
En su rostro grabado verías
El tormento de su corazón!...

Por mis ojos destilan raudales
Y no existe ya quien los recoja,
Y mi pecho infeliz se destroza
Bajo el peso de tanta emocion.

VIII.

En la roca do hallaste la muerte
Vengo á dar expansion á mi llanto,
Y no encuentra mi triste quebranto
Más que sombras de muerte en redor...

Y en las olas preñadas de espuma
Me parece que veo á Constanza,
Y una sombra que grita: «¡venganza!»
Y esa idea me llena de horror!...

IX.

¡Ah! Dios mío, ¡que triste es la vida
Cuando el pecho tal pena padece,
Y á la mente alterada se ofrece,
Un recuerdo de dicha que fué!...

Este sitio mi pena atestigüa,
Él me vé derramar tanto llanto,
Que mis ojos se van ya secando
Y el dolor resirtir no podré.

X.

Ángel mío, deseo seguirte,
Mi cruel padecer compadece...
Siento ya que mi cuerpo fallece,
Ya el eterno nos une á los dos.

En el cielo do moras, hermosa,
Voy á verme contigo, amor mío...
¡Ay! recibe... el postrer... suspiro,
Y... tú, mundo... mi último... adios.

Antonio Faura.

CON REGGIO
Manuel Massó

ES PROPIEDAD.